

Roeslerstammia erxebella (Fabricius, 1787) (Lepidoptera, Gracillarioidea, Roeslerstammiidae), en Galicia (NO España)

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

² Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2026. *Roeslerstammia erxebella* (Fabricius, 1787) (Lepidoptera, Gracillarioidea, Roeslerstammiidae), en Galicia (NO España). *Boletín Biga*, **26**: 75-76. Disponible también en <https://doi.org/10.5281/zenodo.1867881>.

• *Roeslerstammia erxebella* (Fabricius, 1787)

España: Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín (fig. [4]), 29TPG2385075868, 1234 m, pista forestal entre abedules, *Luzulo henriquesii*-*Betuletum celtibericae*; acude a una lámpara de 250 W de vapor de mercurio, 1 ej. en 5 horas, 22/06/2013, 1 ♀, (ginopigio, fig. [2]), LOU-Arthr 70506 (fig. [3]), ejemplar depositado en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, *J. J. Pino & R. Pino*.

La pequeña familia Roeslerstammiidae ha sufrido diversos cambios nomenclaturales (puede verse un comentario extendido en Nieuwerkerken & Karsholt, 2006 [3]). De distribución paleártica (Cf. Park *et al.*, 2025: 7, mapa [4]), en Galicia, a *Roeslerstammia erxebella* sólo la hemos localizado atraída por una trampa luminosa, y muy raramente, en bosques montanos con abedul (fig. [1]), aunque podría volar en zonas colinas en bosques más norteños de la región.

En el abedular de Gabín la larva se alimenta de *Betula alba* L., uno de los géneros huésped que mencionan varios autores (por ejemplo, Bontsema, 2017: 264 [1]); parece ser monovoltina en Galicia a juzgar por nuestros muestreos y pese a ser fototrópica, de aparición esporádica. Los abedulares montanos como el de Gabín tienen una gran biodiversidad entomológica y mantienen poblaciones relictas de algunas especies cuyo interés ecológico o biogeográfico es notorio, como en el caso de *R. erxlebella*.

La descripción y ginopigio de nuestro ejemplar son similares a lo señalado e ilustrado por Kyrki (1983: 323-325, incluida una redescrición [2]), o Bontsema *et al.* (2017: 263 [1]), en particular su *signum* tan característico (fig. [2]).

Bibliografía

- [1] Stieneke Bontsema, Leo Bot & Joop H. Kuchlein. 2017. *Roeslerstammia erxlebella* (Lepidoptera, Roeslerstammiidae), een nieuwe soort en een nieuwe familie voor de Nederlandse fauna. *Entomologische Berichten*, 77 (5): 261-267. Disponible en <https://natuurtijdschriften.nl/pub/1011431/EB2017077005007.pdf>
- [2] Jorma Kyrki. 1983. *Roeslerstammia* Zeller assigned to Amphitheridae, with notes on the nomenclature and systematics of the family (Lepidoptera). *Entomologica scandinavica*, 14(3): 321-329. <https://doi.org.10.1163/187631283x00335>.
- [3] Erik J. van Nieuwerkerken & Ole Karsholt. 2006. The validity of the family name Roeslerstammiidae Bruand (Lepidoptera). *Nota lepidopterologica*, 29(1/2): 113-120. Disponible en <https://repository.naturalis.nl/pub/227766/169NieuwerkerkenKarsholt2006NotaLep.pdf>.
- [4] Jinsung Park, Dae-kyeong Ra & Sora Kim. 2005. A newly-recorded species, *Roeslerstammia erxlebella* (Fabricius, 1787) (Lepidoptera, Roeslerstammiidae) from Korea, with a key to species of the genus and DNA barcoding analysis. *Biodiversity Data Journal (Taxonomy & Inventories)*, 13: e171683. Disponible en <https://doi.org.10.3897/BDJ.13.e171683>.